

Qualité perçue de l'enseignement supérieure et choix de la structure de formation

Perceived quality of teaching and choice of higher training structure

MOUZOU Abalo

Doctorant

Faculté des Sciences Economique et de Gestion

Laboratoire de recherche en sciences de gestion

Université de Kara

Togo

mouzraz@yahoo.fr

ADANKANHOUNDE Thierry Mahougnon

Enseignant Chercheur

Ecole Normale Supérieure de l'Enseignement Technique

Université Nationale des sciences, Technologie Ingénierie et Mathématique d'Abomey ;

[Laboratoire de Recherche en Marketing et Bien-être du Consommateur.](#)

Benin

desboiset@yahoo.fr

DIA Amadou Lamine

Professeur titulaire

Faculté des Sciences Economique et de Gestion

Université Cheikh Anta Diop

Sénégal

Amadoulamine_dia@yahoo.fr

Date de soumission : 07/02/2020

Date d'acceptation : 03/04/2020

Pour citer cet article :

MOUZOU. A & al. (2020) « Qualité perçue de l'enseignement supérieure et choix de la structure de formation » Revue Internationale des Sciences de Gestion « Volume 3 : Numéro 2 » pp : 120 - 138

Digital Object Identifier : <https://doi.org/10.5281/zenodo.3774670>

Résumé :

Le choix des structures de formations est un facteur déterminant dans la réussite du parcours académique et professionnel de tout individu. Ce choix doit être fait en fonction des critères permettant l'atteinte des objectifs fixés. L'objectif de cette recherche est de déterminer l'influence de la perception de la qualité de l'enseignement supérieur sur le choix de la structure de formation par les étudiants. Elle est faite à travers une étude quantitative de 456 étudiants issus des universités publiques et privées. Les résultats de notre étude révèlent que, à part la dimension employabilité dont le coefficient Bêta est négatif et non significatif, les dimensions, Infrastructures, équipements et Compétence des enseignants de la qualité perçue de l'enseignement ont une influence positive et significative sur le choix de la structure de formation. Il s'en suit donc que la qualité de l'enseignement supérieur a une influence globale sur le choix fait par les étudiants.

MOTS-CLES : qualité ; choix ; enseignement supérieur ; formation.

Abstract:

The choice of training structures is a determining factor in the success of the academic and professional career of any individual. This choice must be made according to the criteria allowing the achievement of the objectives set. The objective of this research is to determine the influence of the perception of the quality of higher education on the choice of the training structure by the students. It is done through a quantitative study of 456 students from public and private universities. The results of our study reveal that, apart from the employability dimension, the beta coefficient of which is negative and not significant, the dimensions, infrastructure, equipment and competence of teachers of the perceived quality of teaching have a positive and significant influence on choice of the training structure. It therefore follows that the quality of higher education has a global influence on the choice made by students.

KEYWORDS: Quality; choice; Higher Education; training.

Introduction

Le développement de toute économie dépend de la qualité des acteurs qui sont chargés de l'amener. Il devient donc plus urgent d'investir sur la formation des cadres capables de faire des choix pertinents dans un environnement aussi fluctuant en matière de technologie. C'est ce que traduit l'intitulé du livre de Hounghédji en 2005 « il n'y a de richesse que d'homme » citation prêtée de Boudin au 16^{ème} siècle. La formation de ce coup devient un impératif pour tous les citoyens sans distinction d'âge, de sexe, de religion, de condition financière etc. Elle occupe une place de choix dans les objectifs de développement durable et conditionne l'atteinte de tous les piliers de cet instrument de développement. On comprend alors de ce fait l'engouement des Etats à faire des réformes structurelles et fondamentales dans les secteurs de l'enseignement en général et de l'enseignement supérieur en particulier. Dans l'optique de le rendre plus qualitatif, un enseignement supérieur pertinent et de qualité permet de doter les étudiants des connaissances clés et des compétences transférables qui leur permettront de réussir, au sein d'un environnement éducatif de haut niveau qui récompense et soutient les bonnes pratiques enseignantes futures. La garantie de la qualité est un gage de confiance dans la qualité de l'enseignement supérieur. Tous les établissements d'enseignement supérieur devraient disposer en interne de systèmes rigoureux de garantie de la qualité, évalués par des agences spécialisées dans cette activité.

Il est noté aujourd'hui que les stratégies d'appui au développement de l'éducation instaurées par les gouvernements ne prennent pas en compte non seulement les mécanismes d'orientation des étudiants mais aussi les mécanismes d'employabilité après la formation. Ainsi, pour certains acteurs « le gouvernement se base seulement sur les conditions de formation en ignorant le côté employabilité des diplômés ». Cette situation crée, d'une part, auprès des étudiants une remise en cause de la qualité de l'enseignement supérieur et d'autre part une difficulté de choix de la structure de formation par les étudiants. Constatant dans nos universités la déperdition des étudiants, les abandons excessifs, le changement des structures de formation d'année en année et en fin la perte du temps dans le cursus scolaire nous amènent à nous poser les questions de savoir comment ces étudiants perçoivent la qualité de l'enseignement pour faire leur choix et la structure qui devrait les accueillir. Dans ces conditions il importe de se demander : Quelle est l'influence de la qualité de l'enseignement supérieur sur le choix de la structure de formation par les étudiants? C'est pour répondre à cette question centrale que la présente étude vise à déterminer l'influence de la qualité de l'enseignement supérieur sur le choix de la structure de formation.

La présente étude s'articule autour de trois chapitres essentiels : le premier chapitre est consacré à la clarification des concepts et l'état actuel de la littérature sur qualité et le choix d'une structure (université) d'étude par des étudiants, ensuite, le deuxième chapitre aborde la méthodologie et enfin le troisième chapitre est consacré aux différentes présentations et analyses des résultats de la recherche.

1. Clarification conceptuelle

Dans cette recherche, nous avons fait recours à la littérature sur la qualité de l'enseignement supérieure et du choix des structures de formation dans le but de mobiliser les connaissances actuelles sur le lien qui peut exister entre ces deux concepts. Ceci nous permet d'élaborer notre cadre conceptuel pour étudier la manière dont les choix des structures se font.

1.1. Le concept qualité

La définition de la qualité a évolué dans le temps et en fonction des secteurs. Selon les normes AFNOR NFX50-109 : la qualité est définie comme « l'ensemble de propriétés caractéristiques d'un produit ou d'un service, qui lui confèrent l'aptitude à satisfaire durablement les besoins exprimés et implicites des utilisateurs ». Abdelali et Hassan, (2016), définissent la qualité comme un ensemble de méthodes et d'outils techniques facilitant le contrôle a posteriori et permettant de tester le degré de conformité du produit ou du service à des normes internes ou à des normes conventionnelles reconnues par le secteur d'activité. Henneaux et Schiffino (2018) estiment que, la qualité du dispositif dépend d'une approche structurée et méthodique qui rejoint selon l'exigence de qualité propre à l'évaluation des politiques publiques. Aussi la qualité de l'évaluation serait augmentée : grâce aux différents points (de vue) des acteurs, relatifs à la définition de la méthodologie et des critères d'évaluation soulevés en amont. Pour Chumpitaz et Swaen (2004) : il y a la qualité d'un produit ou service lorsque la mesure de cette qualité est vérifiée et respecte les normes mis en place. C'est pourquoi Lardy (2017), affirme que « La qualité du résultat obtenu est alors liée à la qualité du processus d'apprentissage engagé ; tandis que la qualité objective renvoie à une supériorité d'excellence du produit ou service vérifiable et mesurable par rapport à un standard prévu ». La qualité est donc basée sur le paradigme de la disconfirmation (Grönroos 1984, Parasuraman, & al . (1988). Ce paradigme stipule que le consommateur forme d'abord ses attentes (ce qu'il considère comme devoir être le service offert par la firme). La qualité résulterait alors de la différence entre performances et attentes du consommateur.

1.2. Concept de qualité perçue dans l'enseignement supérieure

En abordant la qualité de l'enseignement supérieure, Mdarbi et Yassafi (2017) informe que la qualité de l'enseignement est l'évaluation des programmes et le respect des normes. Endrizzi (2014), informe que la qualité de l'enseignement est une combinaison de facteurs relevant de trois niveaux interdépendants: (i) le niveau de l'établissement qui prend en compte l'élaboration et la mise en œuvre des politiques institutionnelles, le déploiement des systèmes internes d'assurance qualité; (ii) celui des formations qui regroupe les actions visant à concevoir et à actualiser les programmes, et à définir les modalités pédagogiques etc. et (iii) le niveau des individus qui est l'ensemble des actions visant à soutenir les enseignants dans leur mission et à aider les étudiants à réussir. Marquet (2014), informent que la qualité consiste principalement en deux éléments à savoir : (i) le renforcement des étudiants sur les connaissances, les habiletés et les compétences ; et (ii) leur responsabilisation tout au long du parcours d'apprentissage. Ces deux éléments, selon l'auteur, permet de « développer leur confiance, leur sens de l'autonomie, et leur sens critique ».

1.3. La mesure ou évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur.

La qualité est mesurée par l'Agence Nationale d'Evaluation et de Garantie de la Qualité de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique qu'est chargée d'évaluer les programmes de formation, la recherche scientifique et les établissements d'enseignement supérieur publics et privés afin de s'assurer du respect des normes internationales (Mdarbi et Yassafi ,2017).

Pour Endrizzi (2014), «la perspective d'une conception raisonnée de la qualité dans l'enseignement supérieur s'inscrit dans la promotion d'une culture de l'auto-évaluation qui combine des mécanismes externes et internes ». Endrizzi (2014) va plus loin pour informer qu'il ne suffit pas de produire des indicateurs quantitatifs ou qualitatifs pour que la qualité soit assurée et que la démarche s'inscrive dans une dynamique positive de changement. Choisir la qualité comme système managérial, c'est simplifier, clarifier, établir de la confiance pour fidéliser (Bouchardy 2005). Delausnay et al, (2005) vont conclure que dans l'enseignement supérieur des Hautes Ecoles comme dans la plupart des structures institutionnelles, la mise en œuvre d'un processus d'autoévaluation de la qualité ne peut avoir de chance d'aboutir en première analyse que s'il est envisagé comme un processus de normalisation et non de stricte conformation.

Pour Perrenoud (2005), les critères de « l'évaluation de la qualité » deviennent des moules rigides qui mettent fin à la diversité nécessaire des filières universitaires. L'auteur est

préoccupé dans son étude par le fait que, noyée dans ce que certains appellent la « culture de la qualité », l'université finit par être gérée à la manière d'une entreprise et conçue comme un commerce du secteur des services, dont la connaissance devient une marchandise et les étudiants des clients.

Pour mesurer la qualité de l'enseignement supérieure plusieurs dimensions sont utilisées et sont présentées dans le tableau suivant

Tableau n°1 : Récapitulatif des dimensions de la qualité perçue de l'enseignement supérieur

AUTEURS	NOMBRE DE DIMENSIONS	INTITULE DES DIMENSIONS
Marquet (2014)	3	<ul style="list-style-type: none"> -Renforcement des capacités des étudiants en termes de connaissances, d'habileté et de compétences. -Leur responsabilisation des apprenants tout au long du parcours d'apprentissage. -Développement de leur confiance, leur sens d'autonomie, et leur sens critique.
Endrizi L., (2014)	3	<ul style="list-style-type: none"> -Niveau de l'établissement (élaboration et mises en œuvre des politiques institutionnelles ; déploiement des systèmes interne d'assurance qualité). -Niveau des formations (actions visant à concevoir et actualiser les programmes, à définir les modalités pédagogiques). -Niveau des individus (actions visant à soutenir les enseignants dans leur mission et à aider les étudiants à réussir).
Nguyen (1991)	3	<ul style="list-style-type: none"> -L'organisation interne -Le support physique -La satisfaction du consommateur (étudiant)
Ble (2017)	4	<ul style="list-style-type: none"> -Compétences des enseignants -Infrastructures et équipements -L'insertion professionnelle -L'employabilité après la formation

Source : revue de la littérature

Au vu de ces diverses polémiques des chercheurs sur la question de la qualité perçue, nous dirigeons notre recherche sur le jugement que les étudiants mènent sur la qualité de l'enseignement supérieur afin de faire leur choix de la structure de formation.

1.4. Le concept de choix de la structure de formation supérieure.

La raréfaction des débouchés, la nécessité de trouver un emploi, et les menaces de chômage, constituent aujourd'hui un problème crucial que vivent les parents et les jeunes de toutes les nations. Cette difficulté s'accroît avec les diverses formations même dites nouvelles créées dans les structures de formation. Ces difficultés montrent à quel point il est important et nécessaire, avant de s'engager dans des études qui conduisent à une carrière, de connaître avec la plus grande précision les avantages et les inconvénients du choix envisagé. Pour Richter (1971), « un choix est rationnel s'il existe une relation binaire quelconque telle que les éléments choisis par l'agent sont les éléments qui dominent tous les autres au sens de cette relation binaire ». Wittwer (1998), informe que la liberté de choix d'un agent est estimée au regard de ces préférences. Ball, et al, (2001) conseillent de se fonder sur deux concepts : celui de classification et celui de jugement pour examiner l'accès à l'enseignement supérieur. Ils soutiennent que les choix doivent être « imprégnés de l'influence sociale et ethnique ». Pour eux, les décisions de choix doivent influencer non seulement « sur la reproduction des différences et sur les hiérarchies à l'intérieur de l'enseignement supérieur mais que l'idée même de choix donne une impression d'égalité formelle qui masque les effets de l'inégalité de fait ». Pour Mdarbi et Yassafi (2017), l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur constitue également une priorité. Plusieurs critères permettent d'évaluer la structure de formation supérieure afin de faire un choix pertinent, et dans ce sens, Mupemba et Nyarusaza,(2016) ; Endrizzi, (2014) ;Diaye, (2001) ; Marquet, (2014) ont identifié une multitude de critères de choix et de la qualité perçue de l'enseignement supérieur, à savoir: l'employabilité après la formation, la qualité des programmes de formation ; la logistique (confort du bâtiment, présence d'une bibliothèque, connexion internet), la qualité de l'enseignement, le respect du calendrier académique, la stabilité de l'institution, la vacation des cours, l'effectif des étudiants, le nombre de professeurs, le grade du chef d'établissement, les frais académiques, l'imposition des parents, et enfin, la proximité de l'université avec le lieu de résidence de l'étudiant. Eu égard à ces critères et compte tenu du contexte éducatif caractérisé le taux de chômage élevé (8,1% et le taux de sous-emploi 20,5%), le niveau de développement (bas) du pays en infrastructures éducatifs, et la situation socioéconomique (caractérisé par les mouvements politiques, et des grèves), nous comptons dans cette étude nous appesantir

uniquement sur trois critères : probabilité d'employabilité après la formation, la qualité des programmes de formation, la logistique (confort du bâtiment, Présence d'une bibliothèque, Connexion Internet).

2. Méthodologie de la recherche

Cette section est consacrée aux variables, hypothèses et modèles de la recherche ainsi que les outils de collectes et de traitement des données

2.1. Les variables de l'étude et hypothèses

2.1.1. Variables de l'étude

Dans notre modèle conceptuel, le choix de la structure de formation est considéré comme une variable dépendante c'est-à-dire à expliquer. (Richter 1971). Wittwer (1998), va donc définir la liberté de choix d'un agent comme étant la quantité d'opportunités qu'il est en mesure de réaliser. Selon l'auteur, l'ensemble des opportunités réalisables mesure la « quantité », alors que l'autonomie du choix caractérise la « qualité » de la liberté de choix. Elle mesure sa capacité à satisfaire ses aspirations pour estimer le bien être individuel et aussi estimer le niveau de vie d'un agent. Diaye, (2001) nous informe que le choix dépend du contexte parce que la préférence est du ressort du contexte, mais dans ce contexte les agents respectent le principe standard de maximisation de leurs préférences. Le choix de la structure de formation sera donc mesuré par la proximité et les frais académiques.

La variable indépendante est la qualité perçue. Elle est mesurée par les dimensions retenues par Ble (2017) qui nous semble plus approprié à notre recherche. Il s'agit des compétences des enseignants, de la qualité des infrastructures et équipements, et l'employabilité après la formation. Le taux d'insertion professionnelle ne sera pas retenu pour des raisons personnelles.

2.1.2. Les hypothèses de la recherche

La qualité perçue de l'enseignement supérieur sur le choix de la structure de formation commence par se développer au cours de ces dernières années, et surtout en Afrique. Ainsi, notre étude est soutenue par des hypothèses formulées en relation avec les différentes dimensions identifiées.

Dans sa théorie de l'engorgement, Deibolt (2001) considère que les étudiants font leurs choix théorique de carrière en fonction des revenus espérés et des possibilités professionnel (Ammari, 2016). Selon Obajtek (2014), l'orientation et l'insertion professionnelle des étudiants doit être une priorité de l'université (au même titre que la formation et la recherche

scientifique) ; une logique de rentabilité et de rationalisation de l'enseignement universitaire et de ses débouchés doit se développer; au moins la moitié d'une classe d'âge doit parvenir au niveau de qualification d'un diplôme d'enseignement supérieur. Pour Endrizzi (2014), l'insertion professionnelle est l'un des résultats du processus de l'enseignement et d'apprentissage. Le raisonnement sous-jacent est que si les pouvoirs publics ont financé cette formation c'était pour répondre à un besoin exprimé par les employeurs. Si tous le font, c'est le signe que la formation répond aux besoins, que l'adéquation qualitative est convenable et qu'il n'y a pas d'excédent de formés. Certains parents et même les étudiants pourraient estimer que : si une structure de garantie une employabilité après la formation, peu importe les autres critères de choix, leur choix portera sur cette structure de formation d'où l'hypothèse :

H-1 l'employabilité influencerait positivement et significativement le choix de la structure de formation. Deux sous-hypothèses se déclinent.

H1.a. L'employabilité influencerait positivement et significativement la proximité

H1.b. L'employabilité influencerait positive et significative sur les frais académiques

La deuxième hypothèse lie la compétence des enseignants et le choix de la structure de formation. En effet, la compétence est la capacité de mobiliser (identifier, combiner et activer) un ensemble de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être pour résoudre une famille des situations de problèmes (et non de simples applications) ou, s'il s'agit d'apprentissages langagiers, de produire des actes de communication significatifs » De Ketele (2001) p. 42 cité par Ebtehal Hussein, (2012). Pour Baddari et Herzallah (2014), le métier d'enseignant-chercheur requiert deux compétences complémentaires nécessaires à tout enseignant pour l'accomplissement de sa tâche de manière satisfaisante à l'université. En plus de sa participation active dans le domaine de la recherche, il doit de manière permanente rechercher et perfectionner ses méthodes de transmission des connaissances à ses étudiants. Ceci nous permet de poser l'hypothèse H-2 selon laquelle la compétence des enseignants influence positivement et significativement le choix de la structure de formation. Deux sous-hypothèses se déclinent.

H2.a : la compétence des enseignants influencerait positivement et significative sur la proximité.

H2.b : la compétence des enseignants influencerait positivement et significativement sur les frais académiques

La qualité des enseignements reste un atout majeur pour l’attrait de nouveaux étudiants pour l’institution supérieure car la notoriété des institutions supérieures se justifie aussi sur le marché de l’emploi. Certaines entreprises de la place n’engagent que si vous venez de telle ou telle autre institution supérieure selon les critères de sélection mis en place (Mupemba et Nyarusaza ,2016). Partant de ces constats nous posons notre troisième hypothèse selon laquelle :

H3 : Les infrastructures et équipements influenceraient positivement et significativement le choix de la structure de formation. Deux sous -hypothèses se déclinent également :

H3-a : Les infrastructures et équipements influenceraient la proximité significativement et positivement.

H3-b : Les infrastructures et équipements influenceraient positive et significative sur les frais académiques. De ces hypothèses nous posons notre modèle de recherche suivant la figure n1

2.1.3. Modèle théorique de la recherche

Figure1 Modèle De La Recherche

Source : notre modèle de recherche

2.2. Outils de collecte et d’analyse des données

À la suite de l’étude qualitative, une étude quantitative a été effectuée et a constitué à administrer un questionnaire à 456 étudiants choisis au hasard selon qu’ils ont la volonté de nous répondre. Au total 262 hommes et 194 femmes inscrits dans les structures publiques et privées dont la tranche d’âge est comprise entre 15 ans et 40ans. L’importance accordée à chaque attribut est mesurée sur une échelle de type LIKERT à cinq points variant de 1 à 5 allant de Pas du tout d’accord à Très d’accord

Après le déroulement des enquêtes, nous avons utilisé le logiciel SPSS 20.0 pour Windows. Grâce à l'alpha de Cronbach, nous avons mesuré la cohérence interne des items d'une variable. Cet indicateur est significatif s'il est compris entre 0,6 et 0,8. Plus il est proche de l'unité, plus il est robuste. Nous avons utilisé ensuite la rotation Varimax. Enfin, une régression multiple a été effectuée pour mettre en évidence les relations entre les variables du modèle. En ce qui concerne la tolérance de chaque variable explicative, elle doit être de préférence supérieure à 0,33 vu la complexité des phénomènes étudiés en sciences sociales, les sciences exactes ayant des exigences plus sévères à cet égard (Evrard et al. 1997 cités par Bettache, 2007). Les résidus doivent suivre une loi normale et la statistique de Durbin-Watson. Ainsi elle est acceptable lorsqu'elle se situe entre 1 et 3. Il est convenu que plus la valeur est proche de 2, moins il y a de problème au niveau de l'indépendance des erreurs. Ce test permet aussi de détecter l'auto corrélations de la forme. Avec une valeur de 1,96, nous pouvons croire que nous respectons cette prémisse. Le bêta (β) représente la proportion de chaque variable utilisée dans le modèle. Un test d'ANOVA a été fait pour de vérifier l'influence globale de la variable indépendante sur celle dépendante,

3. Résultats et discussions

Dans cette section nous avons présenté les résultats suivis d'une discussion.

3.1. Fiabilité des échelles de mesure

Il s'agit d'examiner la cohérence interne des items du modèle de mesure. Indicateurs de fiabilité que nous utilisons à cet effet est alpha de cronbach. Les tableaux 1 et 2 suivant affichent les résultats de la fiabilité des variables du modèle.

Tableau n°1: fiabilité de la variable indépendante (qualité perçue).

Variable	Alpha de Cronbach	Nombre D'items	Les dimensions	Alpha de Cronbach	Nombre D'items
Qualité perçue	0,879	27	-Employabilité	0,721	7
			-Compétence des enseignants	0,792	10
			-Infrastructures et équipements	0,806	10

Source : Résultats de nos enquêtes,

La lecture et l'analyse de ce tableau montre que l'alpha de Cronbach de chacune de ces dimensions (Employabilité ; Compétence des enseignants ; Infrastructures et équipements) est supérieur à 0,6 ; ce qui permet de conclure donc qu'il y a une bonne cohérence interne des items de cette variable (Sekaran, 2003). De même, il y a une bonne cohérence du total des items de la variable principale qui est la qualité perçue.

Tableau n°2 : fiabilité de la variable dépendante (choix de la structure de formation)

Variable	Alpha de Cronbach	Nombre D'items	Les dimensions	Alpha de Cronbach	Nombre D'items
Choix de la structure de formation	0,865	12	-La proximité	0,858	6
			-les frais académiques	0,823	6

Source : Résultats de nos enquêtes,

En ce qui concerne le choix de la structure de formation, Alpha de Cronbach est supérieur à 0,6 alors il y a une bonne cohérence interne entre les items de cette variable

3.2. Test des hypothèses

3.2.1 L'influence de la qualité perçue sur le choix de la structure de formation (FAC)

Nous avons procédé à une analyse de régression linéaire multiple afin d'identifier les dimensions qui influencent le choix de la structure, les résultats sont consignés dans le tableau 3 suivant

Tableau n°3 : L'influence de la qualité perçue sur le choix de la structure de formation

Récapitulatif des modèles										
Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Changement dans les statistiques					Durbin-Watson
					Variation de R-deux	Variation de F	Ddl1	Ddl2	Sig. Variation de F	
FAC	,237 ^a	,056	,050	,73242	,056	8,960	3	452	,000	1,522
a. Valeurs prédites : (constantes) EF-CE-IE										
b. Variable dépendante : FAC										

Source : Résultats de nos enquêtes,

De la lecture de ce tableau, les résultats nous montrent une statistique de Durbin-Watson qui est égale à 1,522. Nous pouvons dire qu'il y a absence d'auto-corrélation des termes d'erreurs et la distribution des erreurs suit une loi normale. La valeur de R-deux proposée est de 5,6% de la variance de la variable choix est expliqué par la variation de la qualité perçue. En ce qui concerne la variation de F, elle n'est pas négligeable et est significative à 0,000. A partir de ces résultats, nous pouvons conclure que le modèle est bien représenté.

Tableau n°4 : Les coefficients relatifs à l'influence de la qualité perçue de l'enseignement sur le choix de la structure de formation (frais académiques)

Coefficients ^a								
Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	T	Sig.	95,0% % intervalles de confiance pour B	
		A	Erreur standard				Bêta	Borne inférieure
1	(Constante)	2,529	,218		11,625	,000	2,102	2,957
	EMP	-,021	,061	-,018	-,350	,727	-,140	,098
	CPE	,154	,071	,127	2,182	,030	,015	,293
	IE	,167	,056	,156	2,971	,003	,056	,277

a. Variable dépendante : FAC

Source : Résultats de nos enquêtes,

De la lecture de ce tableau, sur les trois dimensions de la qualité perçue, deux dimensions sont significatives. Il s'agit de la compétence, les infrastructures et équipements, car leur seuil de significativité est inférieur à 5% ; ce qui n'est pas le cas pour la dimension employabilité. Le coefficient Bêta est positif pour les dimensions Compétence des enseignants et infrastructures et équipements, ce qui permet de valider les hypothèses H2.a (la compétence des enseignants influence positivement et significativement les frais académiques et H3. a(les infrastructures et équipements ont une influence positive et significative sur les frais académiques). Par contre l'hypothèse H1.a (L'employabilité a une influence positive et significative sur les frais académiques) est rejeté car son coefficient Bêta est négatif et n'est pas significative.

3.2.2. Influence de la qualité perçue sur le choix de la structure de formation (PIM)

Tableau n°5: L'influence de la qualité perçue sur le choix de la structure de formation

Récapitulatif des modèles ^b										
Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation	Changement dans les statistiques					Durbin-Watson
					Variation de R-deux	Variation de F	ddl1	ddl 2	Sig. Variation de F	
1	,254 ^a	,065	,058	,91970	,065	10,410	3	45 2	,000	1,799

a. Valeurs prédites : (constantes), EF-CE-IE

b. Variable dépendante : PIM

Source : Résultats de nos enquêtes,

De la lecture de ce tableau, les résultats nous montrent une statistique de Durbin-Watson qui est égale à 1,799. De ce point de vue, nous pouvons dire qu'il y a absence d'auto-corrélation des termes d'erreurs et la distribution des erreurs suit une loi normale. La valeur de R-deux proposée est de 5,8% de la variance de la variable choix est expliquée par la variation de la qualité perçue. En ce qui concerne la variation de F, elle n'est pas négligeable et est

significative à 0,000. A partir de ces résultats, nous pouvons conclure que le modèle est bien représenté.

Tableau n°6 : les coefficients relatifs à l'influence de la qualité perçue de l'enseignement sur le choix de la structure de formation (proximité)

Coefficients ^a								
Modèle		Coefficients non standardisés		Coefficients standardisés	t	Sig.	95,0% % intervalles de confiance pour B	
		A	Erreur standard	Bêta			Borne inférieure	Limite supérieure
1	(Constante)	2,003	,273		7,331	,000	1,466	2,540
	EF	-,177	,076	-,122	-2,323	,021	-,326	-,027
	CE	,295	,089	,192	3,328	,001	,121	,469
	IE	,187	,070	,139	2,655	,008	,049	,325

a. Variable dépendante : PROX

Source : Résultats de nos enquêtes,

De la lecture de ce tableau, sur les trois dimensions de la qualité perçue, deux dimensions sont significatives. Il s'agit de la compétence des enseignants les infrastructures et équipements, car leur seuil de significativité est inférieur à 5% ; ce qui n'est pas le cas pour la dimension employabilité. Le coefficient Bêta est positif pour les dimensions Compétence des enseignants et infrastructures et équipement, ce qui permet de valider les hypothèses H2.b (la compétence des enseignants influence positivement et significativement la proximité et H3. b(les infrastructures et équipements ont une influence positive et significative sur la proximité). Par contre l'hypothèse H1.b (L'employabilité a une influence positive et significative sur la proximité) est rejetée car son coefficient Bêta est négatif et n'est pas significative.

Eu égard à ces différents tests, il importe de vérifier l'influence globale de la variable indépendante sur celle dépendante, ici nous vérifions l'influence des dimensions de la qualité perçue sur les dimensions de la variable choix de la structure.

Tableau n°7 : ANOVA relatif à l'influence de la qualité perçue sur le choix (Frais académiques)

ANOVA ^a						
Modèle		Somme des carrés	Ddl	Moyenne des carrés	D	Sig.
Frais académiques	Régression	14,420	3	4,807	8,960	,000 ^b
	Résidu	242,471	452	,536		
	Total	256,891	455			
a. Variable dépendante : FS.AC						
b. Valeurs prédites : (constantes), IE, EMP, CPE						

Source : Résultats de nos enquêtes,

De la lecture de ce tableau, la valeur de Fisher est égale à 8,960 et significatif au seuil de 5%. Ce qui nous amène à conclure que la qualité de l'enseignement supérieur a une influence globale sur les frais académiques.

Tableau n°8 : ANOVA relatif à l'influence de la qualité perçue sur le choix (Proximité)

ANOVA ^a						
Modèle		Somme des carrés	Ddl	Moyenne des carrés	D	Sig.
Proximité	Régression	26,415	3	8,805	10,410	,000 ^b
	Résidu	382,319	452	,846		
	Total	408,735	455			
a. Variable dépendante : PROX						
b. Valeurs prédites : (constantes), IE, EMP, CPE						

Source : Résultats de nos enquêtes,

De la lecture de ce tableau, la valeur de Fisher est égale à 10,410 et significatif au seuil de 5%. Ce qui nous amène à conclure que la qualité de l'enseignement supérieur a une influence globale sur la proximité.

3.3. Discussion des résultats

Cette analyse porte sur les résultats des tests d'hypothèses relatives à l'influence de la qualité perçue de service sur l'attitude. Il s'agit pour nous ici de confronter nos résultats avec la littérature et ou les résultats d'autres auteurs (Avoce 2014).

3.3.1. Relation entre l'employabilité et le choix de la structure de formation (proximité et frais académique)

L'hypothèse H1 « l'employabilité a une influence positive et significative sur le choix de la structure de formation » a été rejetée. Car les coefficients Bêta liés à la relation entre L'employabilité et les frais est académiques d'une part et l'employabilité à la proximité d'autres parts est sont négatif et ne sont pas significatifs. Ce résultat s'explique par le fait que

l'employabilité n'est pas une garantie pour le choix d'une structure de formation proche ou lointaine. De plus, l'employabilité n'est pas aussi assurée quels que soient les frais académiques de la structure de formation. En effet, pour Fahssis et Neggady (2017), « l'employabilité est la capacité d'évoluer de façon autonome à l'intérieur du marché du travail afin de réaliser de manière durable, par l'emploi, le potentiel qu'on a de soi. Elle dépend des connaissances, des qualifications, des comportements qu'on a et de la façon dont on s'en sert pour se présente à l'employeur ». Bien que Ble (2017) ait identifié l'employabilité comme l'un des critères de la qualité perçue dans l'enseignement supérieur, confirmé dans l'étude exploratoire cette dimension de la qualité perçue et Fahssis et Neggady (2017), aient démontré que la formation universitaire impacte positivement l'employabilité des apprenants, Les résultats de nos tests empiriques ont démontré le contraire

3.3.2. Analyse de la relation entre compétence des enseignants et le choix de la structure de formation (proximité et frais académiques)

Les résultats de nos analyses ont révélé que la compétence des enseignants a une influence positive et significative sur le choix de la structure de formation des étudiants. L'analyse de nos données a montré que certains étudiants estiment que si une université dispose des enseignants compétents, quels que soient le prix à payer ou bien la distance, ils vont s'y inscrire. La compétence des enseignants devient donc une priorité dans le choix de la structure de formation, peu importe les frais académiques et la distance. En effet, Zagré (2007) a identifié la compétence des enseignants comme une force majeure de la qualité de l'enseignement supérieur. Pour Ble (2017), la compétence des enseignants est un critère de la qualité perçue. Endrizzi (2014) dans une étude a démontré qu'il existe une différence entre une compétence et une attitude au niveau des étudiants. Nos résultats confirment alors les résultats de certains auteurs comme Zagré (2007), Endrizzi (2014) et Ble (2017).

3.3.3. Analyse de la relation entre infrastructure et le choix de la structure de formation (proximité et frais académique)

Les résultats de notre étude ont montré que ces infrastructures influencent positivement le choix de la structure de formation supérieure. Les résultats des tests de nos hypothèses ont également confirmé l'existence d'une relation positive et significative entre les infrastructures et le choix de la structure de formation des étudiants. Pour Nguyen (1991), l'organisation interne, le support physique et la satisfaction du consommateur permettent de former une structure de relations visant à expliquer la perception de la qualité d'un service. On peut donc

conclure que l'infrastructure est une dimension de la qualité perçue dans l'enseignement universitaire. Cette infrastructure est matérialisée par MUPEMBA et al (2016) à travers le confort du bâtiment, l'internet au sein d'une université et la bibliothèque comme des infrastructures et équipement d'une université

Conclusion

L'étude sur la qualité perçue des services a été l'apanage de plusieurs auteurs dans divers domaines d'activité notamment dans la santé, l'agriculture, dans l'enseignement, hôtellerie. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, plusieurs études ont été menées sur les dimensions de la qualité perçue de l'enseignement supérieur (Endrizzi, 2014) ; (Marquet, 2014) ; (Ble, 2017) ; les critères de choix de la structure de formation par les étudiants (Mupemba et Nyarusaza, 2016). Notre recherche s'est basée une étude quantitative, nous avons choisi l'enquête par questionnaire sur un échantillon de 456 étudiants repartis entre les deux universités publiques et deux universités privées du Togo.

Pour atteindre nos objectifs plusieurs tests ont été effectués. Il ressort de l'analyse des résultats que la compétence des enseignants, les infrastructures et équipements ont une influence positive et significative sur le choix de la structure de formation alors l'employabilité n'influence pas le choix de la structure de formation

Cette étude révèle des implications tant théoriques que managériales. Comme implications théoriques, cette recherche a permis de déterminer les dimensions les plus pertinentes de la qualité de l'enseignement supérieur. Elle contribue à une meilleure connaissance des liens existants entre la perception de la qualité de l'enseignement supérieur et le choix d'une structure de formation dans le contexte togolais. Cette recherche contribue à comprendre les mécanismes qui peuvent amener les jeunes à choisir l'une ou l'autre institution ou université d'étude. Elle vise plus particulièrement à faire ressortir les facteurs qui peuvent attirer les jeunes à faire des choix des structures d'étude.

Sur le plan managérial, cette recherche permet aux pouvoirs publics, d'éduquer, de sensibiliser et d'informer tous les acteurs de l'enseignement supérieur sur les dimensions de la qualité perçue.

Nonobstant ces implications cette étude a des limites au nombre desquelles on peut citer la faible taille de l'échantillon qui limite l'étude seulement aux universités du Togo, la non prise en compte des variables sociodémographique comme le revenu et la catégorie socioprofessionnelle des parents. Nous comptons dans nos prochaines études prendre en compte l'influence des variables sociodémographiques tout en élargissant l'étude dans d'autres pays.

BIBLIOGRAPHIE

- ALBEROLA, E., ALDEGHI, I., & GUISSSE, N. (2014). L'employabilité des demandeurs d'emploi: une approche de la notion et de sa mesure. *Crédoc, Cahier de recherche*, (C319).
- AMMAR, F. (2016). « essai sur l'éducation et le marché de l'emploi Au Maroc : application de la théorie de l'engorgement de Deibolt » . *revue économie & capital*(N°8)
- AVOCE T. S. (2014) « L'influence de la consommation de loisir sur le bien-être subjectif ». Mémoire pour l'obtention du Master Faculté des Sciences Economique et de gestion/ UAC/ Benin
- BALL, S. J., et al. (2001) « Décisions, différenciations et distinctions : vers une sociologie du choix des études supérieures » . *Revue française de pédagogie*(No. 136), pp. 65-75
- BLE, M. D. (2017). *La notion de qualité de l'enseignement supérieur et son évaluation chez les acteurs dans le cadre de la transposition du Processus de Bologne: le cas des universités publiques et de l'INP-HB en Côte d'Ivoire* (Doctoral dissertation).
- BOUCHARDY, I. (2005). «Management de la qualité dans l'enseignement supérieur public français: débat sur la mesure». Université Paul Sabatier, Toulouse, France, LERASS
- CHAUFFAUT, D., Olm, C., & Simon, M. O. (2005). Enquête. L'enseignement libre choix de conviction mais aussi de pragmatisme. *CREDOC, Consommations et mode de vie*, 183.
- CHUMPITAZ, R., & SWAEN, V. (2004). La qualité perçue comme déterminant de la satisfaction des clients en business-to-business. Une étude empirique dans le domaine de la téléphonie. *Recherche et Applications en Marketing (French Edition)*, 19(2), 1-22.
- DELAUSNAY, N., Sylin, M., & Wettendorff, I. (2005). Les démarches de qualité dans l'enseignement supérieur en Communauté française de Belgique: entre normalisation et conformation. *XXIIème Congrès de l'Association Internationale de Pédagogie Universitaire, Genève*.
- DIAYE, M.-A. (2001). « Sur la définition du choix rationnel dans le cas de préférences dépendant du contexte ». *Revue économique*, Vol. 52 (No. 1), pp. 17-33.
- DIEBOLT, C. (2001). *La théorie de l'engorgement*. Faculté des sciences économiques.
- ENDRIZZI, L. (2014). La qualité de l'enseignement : un engagement des établissements, avec les étudiants ? Dossier de veille de l'IFÉ(n° 93
- FAHSSIS, L., & ALAMI, T. N. L'IMPACT DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR L'EMPLOYABILITÉ: PERCEPTIONS DES LAURÉATS ET DES EMPLOYEURS. *Revue Economie & Kapital*, (12).
- GAVARD-PERRET, M. L., Gotteland, D., Haon, C., & Jolibert, A. (2012). Méthodologie de la recherche en sciences de gestion. *Réussir son mémoire ou sa thèse*, 2.
- GRÖNROOS, C. (1984). « A Service Quality Model and Its Marketing Implications ». *European Journal of Marketing*, vol. 18 (n° 4), pg. 36-44
- HENNEAUX, D., & SCHIFFINO N. (2018). « le client mystère : une technique d'évaluation pour le secteur public ? ». *dynamiques régionales*(n°6 – 2018.).
- HOUNGBEDJI, A. (2005). « il n'y a de la richesse que d'homme ». Paris l'Archipel 239
- KHALOUKI, H., & LAHRECH, A. Les déterminants de la qualité dans les services. *Revue d'Etudes en Management et Finance d'Organisation*, (3).
- Lardy, L. (2017). *Les facteurs qui influencent la réussite académique dans la filière technologique de l'université française* (Doctoral dissertation, Grenoble Alpes).
- Magnan, M. O., Grenier, V., & Darchinian, F. (2015). Stratégies d'orientation et d'insertion professionnelle des jeunes issus de l'immigration à Montréal: motifs de choix

des institutions postsecondaires anglophones et francophones. *Canadian Journal of Sociology*, 40(4), 501-526.

MARQUET, P. (2004) «écart entre l'autoévaluation et l'évaluation externe de l'association des universités des pays d'Asie du Sud-Est (AUN) : le cas des critères liés aux TICs dans les programmes vietnamiens. Dans le 5^{ème} colloque international du RIFEFF : la francophonie en question

MDARBI, S & YASSAFI. M. (2017). « la professionnalisation des enseignants, un levier pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement : cas de l'enseignement du management ». *Revue Economie & Kapital*, Vol 1(N°12)

MINICHIELLO, F. (2014). La transition de l'éducation à l'emploi. *Revue internationale d'éducation de Sèvres*, (65), 12-15. Récupéré sur <http://ries.revues.org/3656>.

MUPEMBA, & NYARUSAZA. (2016). «facteurs de choix d'une institution d'enseignement supérieur et universitaire par les étudiants de la ville de GOMA ». *Annales de l'UNIGOM*, Vol. VI (N° 2), pp.53-72.

NGUYEN, N. (1991). Un modèle explicatif de l'évaluation de la qualité d'un service: une étude empirique. *Recherche et Applications en Marketing (French Edition)*, 6(2), 83-98.

OULHADJ B., & BOUALI B. . (2015). « La démarche des universités marocaines pour le développement de l'esprit entrepreneurial auprès de leurs étudiants: Cas de l'Université marocaine Cadi Ayyad de Marrakech (UCAM)». *Revue Économie, Gestion et Société*(N°3)

PARASURAMAN, A., ZEITHAML, V. A., & BERRY, L. L. (1988). Servqual: A multiple-item scale for measuring consumer perc. *Journal of retailing*, 64(1), 12.

PERRENOUD, P. (2005). «Développer des compétences, mission centrale ou marginale de l'université ? » . *Revue suisse des sciences de l'éducation*, 1(29)

POGLIA, E., & MOLO, C. (2007). Le choix des études universitaires: sciences sociales plutôt que sciences exactes et techniques? Enquête auprès des étudiantes et des étudiants débutant (e) s dans les hautes écoles universitaires en Suisse. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*, 29(1), 125-150.

RICHTER M.K.,(1971). , « Rational Choice », dans J.S. Chipman, L. Hurwicz, K. Richter et H. Sonnenschein (eds), *Preference, Utility and Demand*, Harcourt Brace Jovanovich, New York., p. 29-58

WITWER, J. (1998). « La liberté de choix : Une mesure alternative du bien-être » *Revue économique*, (1998), Vol. 49(No. 5), pp. 1227-1240 Published by : Sciences Po Université Press Stable URL : <http://www.jstor.org/stable/>